

Обзорная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.18825424

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОГА В ТВОРЧЕСТВЕ ДАНИИЛА ХАРМСА: АБСУРД КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ

© 2026 М.В. Макарова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID 0000-0002-8279-0581

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуется феномен экзистенциальной тревоги в творчестве Даниила Хармса в контексте философии абсурда А. Камю и Ж.-П. Сартра. На материале ключевых прозаических текстов Хармса («Случаи», «Старуха», «Вываливающиеся старухи» и др.) с применением сравнительно-сопоставительного анализа и экзистенциально-феноменологического подхода демонстрируется, что хармсовский абсурд является не только литературным приемом, но и художественной репрезентацией онтологической тревоги бытия, порожденной столкновением с бессмысленностью и хаосом мира. Установлено, что произведения Хармса, предвосхищая «гипер-абсурд» XXI века, выполняют для читателя психологическую функцию валидации и контейнирования экзистенциальной тревоги, предлагая модель эстетического бунта как способа совладания с ней. Хармс интерпретируется как «диагност» и «терапевт» экзистенциального состояния человека в условиях утраты метанарративов.

Ключевые слова: творчество Даниила Хармса, абсурд, экзистенциальная тревога, непредсказуемость, глубинные переживания, контейнирование, эстетический бунт, литература абсурда, феноменология.

Для цитирования: Макарова М.В. Экзистенциальная тревога в творчестве Даниила Хармса: абсурд как онтологическое условие / М.В. Макарова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 154–163. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18825424>.

Введение. Даниил Иванович Хармс (1905–1942), ключевая фигура русского литературного авангарда и абсурдизма, чьё творчество долгое время существовало на периферии официального литературоведческого дискурса, в последние десятилетия становится объектом пристального научного интереса. Несмотря на трагическую судьбу и сложные исторические обстоятельства эпохи, в которых он творил, художественные стратегии Хармса обнаруживают удивительную релевантность вызовам современности. В год 120-летия со дня его рождения актуальность его голоса обусловлена не только юбилейным контекстом, но и глубинным созвучием его поэтики антропологическим и экзистенциальным проблемам XXI века. В мире, где границы рационального стираются, а смысл постоянно ускользает, творчество Хармса перестает быть лишь «литературной диковинкой». Оно предстаёт как сложно организованный художественный универсум, выступающий мощным резонатором фундаментальных экзистенциальных вопросов и актуальных психологических потребностей современного человека, существующего в условиях «гипер-абсурда» и тотальной неопределенности.

В статье ставится цель исследования феномена экзистенциальной тревоги как системообразующего элемента поэтики Д. Хармса, интерпретируя его абсурд не только как эстетический приём, но и как онтологическое условие человеческого существования в мире, лишённом метанарративов. Основная гипотеза исследования заключается в том, что тексты Хармса выполняют для современного читателя специфическую психологическую функцию «контейнирования» и трансформации экзистенциальной тревоги, предлагая модель эстетического бунта в качестве стратегии совладания с бессмысленностью. Для достижения поставленной цели в работе применяется междисциплинарный подход, сочетающий сравнительно-сопоставительный анализ литературных текстов с экзистенциально-феноменологической методологией (в диалоге с концепциями А. Камю, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса) и привлечением ключевых положений экзистенциальной психологии (Р. Мэй, И. Ялом). Материалом исследования выступают ключевые прозаические тексты Хармса, анализ которых позволяет выявить механизмы репрезентации и продуктивного преодоления онтологической тревоги в условиях тотального абсурда.

Основная часть. Мир Хармса — это хаос и непредсказуемость, возведенные до абсурда, но увиденные сквозь призму острого юмора и едкого сарказма. Его тексты, вопреки кажущейся бессмысленности, поражают изяществом слога и филигранной работой со словом. Ощущение мира, лишённого привычных причинно-следственных связей, специфически структурированного пространства [4], где события происходят внезапно и беспричинно («Кассирша», «Случай») отражают фундаментальную тревогу существования, разделяемую как героями, так и вовлекаемым в этот абсурд читателем. Эта тревога берёт начало в тотальной когнитивной растерянности: когда причинно-следственная связь обрывается, человек утрачивает способность предсказывать даже следующее мгновение. В мире, где старухи выпадают из окон без причины, а кассирши исчезают, субъект лишается своей главной опоры — предсказуемости бытия. Возникает состояние «головокружения», при котором неопределенность становится не временным затруднением, а единственно возможным способом присутствия в мире.

Несмотря на разный исторический контекст, сегодняшний мир перманентных кризисов (экологических, политических, экономических), информационного шума, «постправды», где рациональное объяснение часто отступает перед потоком непредсказуемых событий (пандемия, войны, технологические скачки), хармсовский абсурд становится не литературным приемом, а точным описанием реальности, где привычные схемы рушатся. Тревога прочитывается в механистичности и обезличенности героев Хармса («Оптический обман», «Сонет», «Сон»), лишённых смысла и эмоций. Здесь неопределенность касается уже не только внешних событий, но и самой структуры человеческого «Я». Персонаж Хармса — это «человек-функция», который не знает, кем он будет в следующей строчке текста, и эта зыбкость идентичности рифмуется с положением современного цифрового субъекта. Эпоха клипового мышления, мемов, фейков, эвфемизмов, языковой агрессии в сети — всё это ставит под сомнение возможность подлинного понимания слова и доверия к нему. В текстах Хармса язык часто рассыпается, диалоги ведутся мимо друг друга, слова теряют смысл или обретают нелепый, гротескный вид, обнажая уродливость и комизм человеческого существования, удерживаемого лишь интертекстуальностью [6]. Хармс предвосхищает ощущение дегуманизации и показывает язык как ненадежный инструмент, что резонирует с проблемой коммуникации сегодня.

Именно эта разлитая в текстах неопределенность, а именно невозможность опереться ни на логику событий, ни на твердость собственного имени, подводит нас

к самой сути хармсовского мироощущения. Подобная поэтика не просто фиксирует алогизм повседневности, но и последовательно разрушает саму возможность экзистенциального «укрытия», как веры в разумность миропорядка, стабильность социальных ролей или предзаданный смысл. Персонажи Хармса существуют в условиях перманентной онтологической неопределенности: любое действие может привести к неадекватному, часто катастрофическому результату, а привычные категории (личность, воля, причина) теряют свою силу. Художественное творчество нередко служит своего рода увеличительным стеклом, позволяющим рассмотреть человеческое сознание в условиях, когда привычные логические и ценностные опоры утрачены. В этих смоделированных мирах становится ясно, как люди реагируют на глубочайшую потерю ориентиров и смысла бытия. Тогда и выступает экзистенциальная тревога, но не как обыденный страх, а как фундаментальное состояние, порожденное прямым контактом с бессмысленностью.

Фундаментальная экзистенциальная тревога предстает не как частная психологическая реакция на внешний стимул, а как онтологическая константа, «тревога небытия». В философской традиции от С. Кьеркегора до М. Хайдеггера она осмысливается как неизбежное следствие человеческой свободы и «вброшенности» в мир. Если для Кьеркегора это «головокружение» перед бездной собственных возможностей [1], то для Хайдеггера — состояние, устраняющее суету повседневных дел и обнажающее беспричинность человеческого существования [7]. Психологическая линия Р. Мэй и И. Ялома развивает эту мысль, трактуя тревогу как осознание угрозы «центру» личности, возникающее при столкновении с предельными данностями бытия: конечностью, одиночеством, отсутствием предзаданного смысла [9].

В художественном мире Даниила Хармса эта имплицитная тревога материализуется, переходя из области предчувствий в область физического действия. Там, где экзистенциальный взгляд видит «устранение привычных опор», Хармс показывает буквальный распад причинно-следственных связей. Растерянность его героев и острая сатира становится живым воплощением той самой онтологической тревоги, о которой писали экзистенциальные психологи. Однако, чтобы понять, как тревога структурирует реальность текста, необходимо обратиться к категориям, в которых экзистенциальная мысль фиксирует точку столкновения сознания с иррациональностью мира — к «абсурду» А. Камю и «тошноте» Ж.-П. Сартра.

В «Мифе о Сизифе» Камю определяет абсурд как конфликт между врожденным человеческим стремлением к смыслу, порядку и ценности в жизни и полным безмолвием, равнодушием и иррациональностью Вселенной, «неразумным молчанием мира», отмечая, что абсурд рождается на стыке этого противоречия [14]. Тексты Хармса, такие как «Случай» и «История Сдыгр Аппр», можно рассматривать как художественную инкарнацию этого конфликта: мир Хармса характеризуется бессилием разума, разрушением логических связей и отсутствием причинно-следственных отношений; мир безмолвен и равнодушен, что проявляется во внезапной и необъяснимой смерти («Вываливающиеся старухи») и столкновении персонажей с нелепыми, необъяснимыми событиями как с данностью; поиск смысла тщетен, и любые попытки героев действовать «разумно» или найти объяснение обречены на провал или приводят к еще большей нелепости [8]. При этом, если Сизиф у Камю обретает достоинство через осознание своего жребия, то герои Хармса зачастую лишены даже этой возможности, их столкновение с абсурдом мгновенно и фатально. Мир Хармса не просто «безмолвен», он активно деструктивен. Смерть здесь не является итогом жизни или экзистенциальным пределом (как у Хайдеггера), она превращается

в нелепую техническую ошибку, окончательно девальвирующую человеческую субъектность. «...Постепенно человек утрачивает свою форму и становится шаром. И став шаром, человек утрачивает все свои желания» [16, с. 479]. Важно отметить совпадение позиции Камю и Хармса в том, что абсурд является не временным состоянием, а фундаментальной характеристикой существования, отражающей несоответствие мира нашим ожиданиям смысла и порядка.

Параллельно с этим, экзистенциальная философия Сартра, в частности, через призму «Тошноты», «дурной веры» и отчуждения, предлагает еще один аспект анализа творчества Хармса [15]. В «Тошноте» Рокантен переживает отвращение к случайности и избыточности бытия («de trop»), к отсутствию предзаданной сущности, подчеркивая, что человек «осужден быть свободным» и должен создать свою сущность через выбор и действие, а «дурная вера» (*mauvaise foi*) является самообманом, бегством от этой свободы и ответственности в роль, в готовые шаблоны и конформизм. Подобное бегство в «дурную веру», выражающееся в конформизме и автоматизме героев Хармса, можно рассматривать как попытку снизить тревогу свободы, описанную Ролло Мэем, — страх перед безграничными возможностями и необходимостью делать выбор в неопределенном мире [3]. Мир Хармса пронизан случайностью и избыточностью, где события происходят «просто так», предметы и люди лишены глубинной сущности, оставаясь материальными и зачастую гротескными («Оптический обман»). Эта «вещность» мира Хармса доведена до предела: предметы в его текстах обретают пугающую автономность, высвечивая сартровское ощущение избыточности бытия. Если Рокантен ощущает тошноту от созерцания корня каштана, то герой Хармса буквально задыхается в мире, где физические объекты (шары, топоры, вываливающиеся тела) вытесняют сознание, превращая саму жизнь в нагромождение бессмысленных материй. Отчуждение и «автоматизм» проявляются в действиях героев, часто напоминающих марионеток, лишенных подлинности («Сонет», «Судьба жены профессора»), являясь воплощением «дурной веры» и принятия абсурдных ролей и ритуалов как нормы. Многие тексты Хармса выражают «тошноту» перед банальностью, отвращение к обывательской пошлости, к механистичности жизни и попыткам прикрыть абсурд фальшивыми смыслами.

Так, абсурд по Камю и экзистенциальное отчуждение по Сартру показывают, что абсурд не просто окружает героев Хармса, а пронизывает саму ткань их существования. Мир, лишенный Бога или высшей рациональной цели, обнажает фундаментальную бессмысленность существования, и абсурд в текстах Хармса становится не просто литературным приемом, а художественной репрезентацией этой тревоги, проявляющейся в форме внезапной смерти (тревога небытия), распада языка и смысла (тревога утраты опор), механистичности мира (тревога утраты индивидуальности и свободы), и ощущения «заброшенности» в хаос. Абсурд и отчуждение в текстах Хармса, с одной стороны, представляет собой философскую позицию, в которой герои исчезают, превращаются в ничто, а их усилия оказываются тщетными, а с другой — выступают онтологическими источниками экзистенциальной тревоги. Таким образом, если для Камю и Сартра абсурд — это интеллектуальный вызов, требующий ответа (бунта или выбора), то для Хармса это сама среда обитания, «онтологическое условие», в котором тревога лишается своего объекта и становится тотальной. В этом смысле Хармс не просто описывает абсурд, он фиксирует состояние человека, лишенного последнего «укрытия» — логики, и оставленного один на один с голым, неудобным и предельно непредсказуемым фактом своего существования.

Современность, в которой «большие нарративы» утрачивают свою силу, делает поиск смысла ключевым экзистенциальным вызовом, и Хармс, не предлагая ответов, с пугающей прямоотой обнажает сам вопрос о бессмысленности. Хрупкость существования и неизбежность смерти, представленные в его текстах обыденно и внезапно, лишённые пафоса, отражают экзистенциальную уязвимость человека, о которой напоминают глобальные угрозы и трагические события современности [2]. В творчестве Хармса, в условиях несвободы и давления, выражен акт абсолютной свободы, бунт против логики, норм и самой реальности через абсурд, что делает его иконой эстетического и экзистенциального сопротивления, утверждающего индивидуальность и свободу в мире, где потребность в бунте остается крайне высокой.

Творчество Хармса можно рассматривать как своего рода «диагностику» экзистенциальной тревоги — его тексты не просто констатируют абсурд, а инсценируют саму тревогу бытия, делая её зримой и осязаемой. Он не рассуждает о тревоге, а демонстрирует её через конкретные ситуации и состояния персонажей, вовлекая в это переживание и читателя. Этот эффект вовлечения становится особенно явным, если рассматривать нарративную структуру текстов Хармса через призму концепции «пограничных ситуаций» К. Ясперса [10]. Для Ясперса именно в этих ситуациях — смерти, страдания, борьбы, вины — человек сталкивается с крахом всех объективных, рациональных опор своего существования и оказывается лицом к лицу с самим собой и фундаментальными вопросами бытия. Эти ситуации «непроницаемы» для рассудка и «непреодолимы», но именно они, по мысли философа, пробуждают в человеке экзистенцию, вырывая его из «дремоты» повседневности. Творчество Хармса представляет собой практически лабораторное воспроизводство таких пограничных ситуаций, но с характерным для абсурда смещением: они лишены какого-либо пафоса, героики или глубины. Вместо экзистенциального прорыва они чаще всего демонстрируют экзистенциальный крах, что, однако, не отменяет их «пограничной» функции для читателя.

Яркой иллюстрацией такой пограничной ситуации является рассказ «Судьба жены профессора». Рутинное, механистическое существование героини внезапно обрывается абсурдным, необъяснимым событием (её «выдавливание» из жизни), которое не несёт в себе ни драматизма, ни катарсиса, лишь констатацию нелепости. Эта внезапность и отсутствие смысла в самом факте прекращения существования обнажают хрупкость человеческой жизни, лишённой какой-либо высшей санкции или оправдания. Подобные тексты не просто повествуют о смерти — они симулируют для читателя опыт встречи с Ничто, разрушая защитные механизмы повседневности и провоцируя ту самую базовую тревогу, которая, по Ясперсу, и открывает путь к подлинному экзистенциальному вопрошанию. Если у Ясперса пограничная ситуация ведёт к трансценденции, то у Хармса она ведёт в тупик, который и есть единственная подлинная реальность. Принятие этого тупика и есть форма экзистенциального бунта. В этом смысле Хармс становится не просто писателем-абсурдистом, а своего рода экзистенциальным психотерапевтом, помогающим читателю соприкоснуться с собственными глубинными переживаниями.

Современность, с её глобальными рисками (экологическими катастрофами, ядерной угрозой), информационной перегрузкой, кризисом идентичности, ускорением темпа жизни и пандемиями, становится эпохой «гипер-абсурда». Мир «чёрных лебедей» лишает субъекта иллюзии контроля и возможности долгосрочного планирования. Это приводит к усилению базовой экзистенциальной тревоги, превращая её в массовый феномен. Катализатором этой массовой тревоги выступает то, что современность сама

по себе становится сплошной «пограничной ситуацией» в ясперсовском смысле, но в глобальном, перманентном масштабе. Современное «клиповое мышление» и бесконечный поток новостного шума зеркально отражают структуру хармсовских текстов: в них трагедия и анекдот, смерть и бытовая нелепица соседствуют без какой-либо иерархии и перехода. Читатель Хармса, сталкиваясь с этим «гипер-абсурдом», находит в его текстах не просто отражение окружающей действительности, но и точное описание своего внутреннего состояния, вызванного этой тревогой. Хармс легитимизирует эту тревогу, показывая её универсальность и предлагая, пусть и через абсурд, способ справиться с экзистенциальным дискомфортом. Его тексты становятся своего рода «зеркалом» современности, отражая не только её абсурд, но и вызванную им глубинную тревогу человека, ищущего смысл в хаотичном мире.

Какие же психологические потребности удовлетворяют произведения Хармса, позволяя читателям находить в абсурде отражение и освобождение?

В первую очередь, (по)читатель Хармса часто находит в его текстах точное отражение собственных смутных тревог о непостижимости мира, его непредсказуемости и потенциальной жестокости. Экзистенциальная тревога по определению лишена конкретного объекта, что делает её труднопереносимой: человек боится «ничего» и «всего» сразу. Тексты Хармса совершают важный акт экстернализации, они выносят этот внутренний хаос вовне, придавая ему пугающие, гротескные, но всё же осязаемые формы. Когда неопределенность бытия воплощается в образе внезапно исчезнувшего соседа или беспричинно вываливающихся старух, она перестает быть «немым» внутренним давлением и становится эстетическим объектом, на который можно смотреть со стороны. Чтение Хармса через призму экзистенциализма даёт читателю мощное послание: «тревога не патология, а закономерная реакция на условия человеческого существования в абсурдном мире. Вы не одиноки». Это снижает тревогу вторичную (тревогу по поводу своей тревоги). Механизм валидации в случае Хармса работает особенно мощно именно потому, что он избегает прямого высказывания. Вместо заявления «жизнь бессмысленна» он демонстрирует бессмысленность в действии. Вместо описания тревоги он создаёт саму ситуацию тревожности внутри текста. Читатель, сталкиваясь с необъяснимым исчезновением персонажа или распадом диалога, сам переживает когнитивный диссонанс и растерянность, которые являются ядром экзистенциальной тревоги. Таким образом, валидация происходит не на уровне согласия с тезисом, а на уровне совпадения внутреннего состояния читателя с предлагаемым художественным опытом. Читатель узнает в этой литературно смоделированной растерянности своё собственное, часто неосознаваемое, чувство потерянности в мире.

Во-вторых, художественная форма Хармса (лаконичность, черный юмор, дистанция) создаёт «безопасный контейнер» (в терминах У. Биона) для переживания этой тревоги. В психоанализе это способность психики (или Другого, например, терапевта) перерабатывать невыносимые, «неперевариваемые» эмоции в форму, доступную для осмысления и интеграции [11]. Художественная форма у Хармса и выполняет функцию такого «контейнера». Она заключает сырой, пугающий опыт столкновения с абсурдом и смертью в чёткие, часто ритмизированные границы текста, трансформируя паническую тревогу в эстетическое переживание, которым можно управлять [5]. Важную роль здесь играет черный юмор, который выступает инструментом когнитивного дистанцирования: он позволяет перекодировать невыносимый аффект в интеллектуальную отстранённость, лишая пугающие события их фатальной власти над субъектом. Читатель, таким образом, получает возможность

коснуться источников своей экзистенциальной тревоги не напрямую, а через безопасный посредник художественного вымысла, что и составляет основу «терапевтического» эффекта. Это своего рода «экзистенциальная вакцинация». Хармс освобождает читателя от тирании рационального объяснения всего и обязательности «глубинного смысла». Его тексты позволяют принять хаос, иррациональность, бессмыслицу как часть бытия, снять груз необходимости всё понимать и контролировать.

В-третьих, это удовлетворение потребности в интеллектуальном вызове и когнитивной игре. Произведения Хармса функционируют как сложная, но увлекательная семиотическая система. Процесс расшифровки аллюзий, поиска скрытых смыслов или, что не менее важно, осознанного принятия их отсутствия вовлекает читателя в активную игровую позицию исследователя. Эта деятельность отвечает базовой потребности в компетентности и мастерстве [13], принося чувство удовлетворения от решения (или от понимания принципиальной неразрешимости) литературной задачи. При этом сама природа «загадок» Хармса, где логика ведет в тупик, а язык ускользает, тренирует толерантность к неопределенности [12] — ключевую психологическую способность в хаотичном мире. В эпоху, когда алгоритмы и социальные институты стремятся предложить человеку готовые (и часто ложные) ответы, Хармс возвращает нас к состоянию «негативной способности» Дж. Китса — умению пребывать в сомнении и неопределенности, не стремясь судорожно подменить их первым попавшимся объяснением. Эта интеллектуальная аскеза (отказ от навязанного смысла) укрепляет внутренние границы личности, делая её менее уязвимой перед манипуляциями и информационным шумом. Эстетическая игра с языком и формой, характерная для поэтики Хармса, выполняет также функцию когнитивного «остранения» В. Шкловского. Разрушая автоматизм восприятия и привычные языковые конструкции, она заставляет сознание читателя работать в ином режиме — постоянно балансируя между попыткой смыслообразования и принятием абсурда как эстетического правила игры.

И последнее, пожалуй, самое важное: в мире конформизма и шаблонов Хармс является символом радикальной творческой свободы и неповторимого видения. Его почитатели и подражатели ценят его как пример человека, сохранившего внутреннюю свободу и уникальный голос в нечеловеческих условиях. Осознание абсурда и сопутствующей ему тревоги — это лишь первый шаг на пути к осмыслению существования, как отмечал Камю, подчеркивая серьезность этой философской проблемы. Творчество Хармса представляет собой следующий, более активный шаг — бунт. Его эстетический бунт, проявляющийся в разрушении норм и смехе над бездной, является не бегством от тревоги, а способом жить с ней, утверждая свою свободу и творческое начало вопреки давлению абсурдности. Бунт Хармса — это «бунт стиля» в условиях, когда реальность стремится раздавить человека (вчерашним тоталитаризмом или сегодняшним технократическим обезличиванием), сохранение права на абсурдную шутку и алогичный жест становится актом высшей суверенности. Смех над бездной у Хармса не отменяет бездну, но он отменяет её право диктовать человеку условия его существования. Этот бунт предлагает читателю модель активного, а не пассивно-тревожного отношения к экзистенциальному вызову, вдохновляя на поиск собственного пути в мире, лишенном готовых ответов.

Таким образом, бунт в парадигме Хармса предстает как экзистенциальное решение фундаментальной проблемы, поставленной абсурдом. Если абсурд (по Камю) ставит вопрос о самоубийстве, а тревога парализует, то хармсовский художественный жест предлагает третий путь — продолжать игру на своих условиях. Смех, алогизм, разрушение языка становятся не симптомом распада, а сознательно избранным методом

организации хаоса, инструментом создания личной смысловой вселенной, пусть и построенной на признании всеобщей бессмыслицы. В этом заключается его глубоко терапевтический потенциал: он смещает фокус с мучительного поиска утраченного объективного смысла «вовне» на отважный акт придания смысла (через творчество, иронию, стиль) своему собственному существованию «здесь и сейчас». Бунт превращается из протеста в акт суверенного самоопределения, а текст Хармса в тренировочное поле для этого решения.

Заключение. Даниил Хармс актуален не вопреки своему абсурду, а благодаря ему. Он гениальный диагност экзистенциального состояния человека в мире, потерявшем твердые ориентиры. Его творчество предоставляет уникальную возможность для осмысления и принятия фундаментальной неопределенности как онтологического условия. Его тексты представляют собой художественную фиксацию той глубинной тревоги, которая для современного человека стала привычным фоном существования. Для своих читателей Хармс выполняет роль парадоксального «терапевта». Он не утешает, а обнажает. Но именно в этом обнажении, в этом смехе над бездной, в этом бунте бессмыслицы против бессмыслицы и кроется освобождающая сила. Произведения Хармса, отражая хаотичность современной реальности, предлагают своеобразную стратегию адаптации к абсурду. Эта стратегия характеризуется сочетанием горькой иронии, творческой свободы и способности прямо смотреть в лицо бессмысленности бытия, не избегая её. Его актуальность в том, что он говорит на языке экзистенциального отчаяния и бунта, который остается универсальным, особенно в эпоху нестабильности и поиска смысла среди руин старых истин.

В контексте экзистенциально-феноменологического анализа и психологических концепций становится ясно, что творчество Хармса моделирует не только состояние абсурда, но и предлагает пути к работе с порождаемой им тревогой. Художественная форма его текстов, «безопасный контейнер», позволяет переработать невыносимые аффекты и интегрировать их в психику. Ключевым этапом этого процесса является момент «экзистенциального узнавания», когда читатель опознаёт свои смутные переживания в чеканных формах литературного абсурда, что само по себе обладает мощным валидирующим эффектом. Через лаконичность, черный юмор и эстетическое отстранение, Хармс трансформирует отчаяние в управляемое эстетическое переживание. Этот эффект, подобный «экзистенциальной вакцинации», позволяет читателю столкнуться с хаосом не напрямую, а через медиацию художественного вымысла, снижая тем самым вторичную тревогу (страх по поводу своей тревоги).

Именно этот процесс — от валидации смутных переживаний и их контейнирования до акта эстетического бунта — и составляет суть психологической функции текстов Хармса. Его произведения предлагают не просто отражение «гипер-абсурда» XXI века, но и своего рода художественный инструментарий для существования в нём. Хармс оказывается нашим современником, потому что мир, который он описал, стал нашим миром, а язык его абсурда стал универсальным языком нашего времени, на котором мы ищем смысл среди руин старых истин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кьеркегор С. Страх и трепет / С.Кьеркегор; пер. с дат. — М.: Республика, 1993. — 382 с.
2. Макарова М.В. Представления и концептуализация понятия судьбы у студентов-психологов / М.В. Макарова // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. — 2023. — № 6. — С. 341–349. <https://doi.org/10.33910/herzenpsyconf-2023-6-43>
3. Мэй Р. Смысл тревоги / Р. Мэй; пер. с англ. — М.: Класс, 2001. — 384 с.

4. Панкратова Е.В. Пространство как структурообразующая категория в художественном мире Д. Хармса / Е.В. Панкратова // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. — 2024. — Т. 25. — № 2. — С. 186–195. <https://doi.org/10.25991/VRHGA.2024.2.2.017>
5. Петренко А.Ф. Танатос в художественном мире Д. Хармса / А.Ф. Петренко // Актуальные проблемы гуманитарных наук в России и за рубежом: сб. науч. тр. Вып. II. — Новосибирск: Инновационный центр развития образования и науки, 2015. — С. 13–15.
6. Смирнова А.И. «Говорю, чтобы мыслить» (интертекстуальность в творчестве Д. Хармса) / А.И. Смирнова, Е.Е. Саблина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. — 2009. — № 8. — С. 153–156.
7. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В.В. Бибихина. — Харьков: Фолио, 2003. — 503 с.
8. Шенкман Я. Логика абсурда (Хармс: отечественный текст и мировой контекст) / Я. Шенкман // Вопросы литературы. — 1998. — № 4. — С. 54–80.
9. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом; пер. с англ Т. С. Дробкиной. — М.: Класс, 1999. — 576 с.
10. Ясперс К. Введение в философию / К. Ясперс; пер. с нем.; под ред. А.А. Михайлова. — Мн.: Пропилеи, 2000. — 192 с.
11. Bion W.R. Learning from Experience / W.R. Bion. — Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. — 126 с.
12. Budner S. Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable / S. Budner // Journal of Personality. — 1962. — Vol. 30. — P. 29–50.
13. Ryan R.M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being / R.M. Ryan, E.L. Deci // American psychologist. — 2000. — Т. 55. — № 1. — С. 68.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

14. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю; пер. с фр. — М.: Политиздат, 1990. — 415 с.
15. Сартр Ж.-П. Тошнота [Электронный ресурс] / Ж.-П. Сартр. — Режим доступа: <https://www.litres.ru/book/zhan-pol-sartr/toshnota-155250> (дата обращения: 10.05.2025).
16. Хармс Д. Малое собрание сочинений / Д. Хармс. — СПб.: Азбука-классика. — 2005. — 863 с.

REFERENCES:

1. Kierkegaard S. (1993). Strakh i trepet [Fear and Trembling]. Moscow: Respublika. (In Russian)
2. Makarova M.V. (2023). Predstavleniia i kontseptualizatsiia poniatiia sud'by u studentov-psikhologov [Conceptualization of destiny phenomenon represented by psychology students]. The Herzen University Studies: Psychology in Education, 6, 341–349. <https://doi.org/10.33910/herzenpsyconf-2023-6-43> (In Russian).
3. May R. (2001). Smysl trevogi [The Meaning of Anxiety]. Moscow: Klass. (In Russian)
4. Pankratova E.V. (2024). Prostranstvo kak strukturoobrazuiushchaia kategoriia v khudozhestvennom mire D. Kharmsa [Literary space as a structure-forming category in the artistic world of D. Kharms]. Review of Russian Christian Academy for Humanities, 25(2), 186–195. <https://doi.org/10.25991/VRHGA.2024.2.2.017> (In Russian).
5. Petrenko A.F. (2015). Tanatos v khudozhestvennom mire D. Kharmsa [Thanatos in the literary world of D. Kharms]. Aktual'nye problemy gumanitarnykh nauk v Rossii i za rubezhom: sb. nauch. tr. Vyp. II [Current issues in the humanities in Russia and abroad: collection of scientific works. Issue 2] (pp. 13–15). Novosibirsk: Innovation Center for the Development of Education and Science. (In Russian)
6. Smirnova A.I., Sablina E.E. (2009). “Govoriu, chtoby myslit” (intertekstual'nost' v tvorchestve D. Kharmsa) [“I speak so that I may think” (intertextuality in the works of D. Kharms)]. Science Journal of VolSU. Literary Criticism. Journalism, 8, 153–156. (In Russian)
7. Heidegger M. (2003). Bytie i vremena [Being and Time]. Kharkiv: Folio. 503 p. (In Russian)
8. Shenkman Y. (1998). Logika absurda (Kharmis: otechestvennyi tekst i mirovoi kontekst) [The Logic of Absurdity (Kharms: Domestic Text and Global Context)]. Voprosy Literatury, 4, 54–80. (In Russian)
9. Yalom I. (1999). Ekzistentsial'naia psikhoterapiia [Existential Psychotherapy]. Moscow: Klass. (Original work published 1980). (In Russian)
10. Jaspers K. (2000). Vvedenie v filosofiiu [Introduction to Philosophy]. Minsk: Propilei. (In Russian)
11. Bion W.R. (2004). Learning from Experience. Lanham: Rowman & Littlefield. (In English)
12. Budner S. (1962). Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable. Journal of Personality, 30, 29–50. (In English)
13. Ryan R.M., Deci E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68. (In English)

Поступила в редакцию 24.11.2025 г.

**EXISTENTIAL ANXIETY IN WORKS BY DANIIL KHARMS:
ABSURDITY AS ONTOLOGICAL FOUNDATION**

M.V. Makarova

This article explores the phenomenon of existential anxiety in the works by Daniil Kharms within the context of the philosophy of absurdity as articulated by Albert Camus and Jean-Paul Sartre. A comparative analysis of key prose texts by Kharms (“Cases,” “The Old Woman,” “The Old Women Who Fall Out,” etc.), used together with an existential-phenomenological approach, revealed that the absurdity in Kharms’s work is not only a literary device, but also an artistic representation of the ontological anxiety of existence, generated by the collision with the meaninglessness and chaos of the world. The study establishes that Kharms’s works, anticipating the “hyper-absurd” of the 21st century, perform a psychological function for the reader by validating and containing existential anxiety, offering a model of aesthetic rebellion as a means of coping with it. Kharms is interpreted as a “diagnostician” and “therapist” of the human existential condition in an era of lost metanarratives.

Keywords: Daniil Kharms’s works, absurdity, existential anxiety, unpredictability, profound experiences, containment, aesthetic rebellion, literature of the absurd, phenomenology.

Макарова Мария Владимировна.

Кандидат политических наук, магистр психологии.

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Старший преподаватель кафедры психологии личности.

ORCID: 0000-0002-8279-0581.

e-mail: m.v.makarova@spbu.ru.

Makarova Maria Vladimirovna.

Candidate of Political Sciences, Master’s degree in Psychology.

Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.

Senior Lecturer at Personality Psychology Department.

ORCID: 0000-0002-8279-0581.

e-mail: m.v.makarova@spbu.ru.